

ST 12

De la crise à l'utopie : enjeux écologiques et renouvellements démocratiques

Erwan Sommerer

Maître de conférences en Science politique

Université d'Angers - Centre Jean Bodin (EA 4337)

erwan.sommerer@univ-angers.fr

« Communisme de guerre » ou territorialité des mobilisations démocratiques ? Le débat théorique et stratégique sur le « tournant autoritaire » dans les luttes écologistes

Version de travail

Je me propose dans cette communication de rendre compte de la controverse intellectuelle et stratégique qui oppose le théoricien marxiste suédois Andreas Malm et un certain nombre d'auteur.e.s ou de militant.e.s impliqué.e.s dans les luttes écologistes. Cette controverse porte sur l'alternative entre une approche étatiste et centralisatrice fondée sur une logique d'exception liée à l'urgence climatique – Malm réclamant des mesures équivalentes au « communisme de guerre » instauré par Lénine et les bolchéviques en 1918 – et une approche plus décentralisée et plus démocratique qui manifeste une hostilité non seulement à l'interventionnisme étatique, mais aussi à l'existence même de l'État. Plus précisément, mon objectif est donc de restituer les termes d'un débat entre le « léninisme vert » malmiste et l'éco-anarchisme de celles et ceux qui contestent aujourd'hui ses arguments et parlent à leur propos d'un « tournant autoritaire ». À travers ce cas spécifique, il me sera possible de montrer, en insistant sur les effets de contrastes, comment les thèmes de la crise climatique et de l'urgence qui en découle aboutissent à deux scénarios stratégiques divergents et irréconciliables au sein de la gauche radicale actuelle.

Si présenter cette controverse me semble intéressant, c'est parce que Malm est une figure intellectuelle et militante qui a fait irruption dans le débat public en France et y a acquis une certaine notoriété dans des circonstances très particulières : dans le cadre de la répression qui a suivi la manifestation du 25 mars visant la méga-bassine de Sainte-Soline, son livre *Comment saboter un pipeline* a été mentionné dans le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre¹. Malm y est décrit comme un auteur « *prônant l'action directe et justifiant les actions extrêmes allant jusqu'à la confrontation avec les forces de l'ordre* » et, à ce titre, comme l'une des influences majeures du collectif écologiste temporairement dissous. Son nom apparaît ensuite dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les actions écologistes radicales. Là encore, on y découvre la construction d'un Malm maître à penser des actes de sabotage. Il est ainsi rendu indirectement responsable de la « *montée de la violence fondée sur la cause environnementale* »². L'analyse de ce mécanisme de construction politique et

¹ Ministère de l'intérieur et des outre-mer, « Décret du 21 juin 2023 portant dissolution d'un groupement de fait », *JORF* n° 0143 du 22 juin 2023.

² *Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences à l'occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre*

médiatique ne rentre pas dans le cadre de mon propos. Mais je soulignerais cependant que le décalage entre les idées malmistes et la position plutôt anti-étatiste des Soulèvements de la Terre rend en fait très ténu le lien entre les deux, le collectif ayant explicitement pris ses distances avec l'intellectuel suédois. Le rapprochement esquissé à plusieurs reprises entre Malm et La France Insoumise est sur ce plan sans doute plus cohérent³.

Ma communication se centrera pour sa part sur le contenu du débat entre Malm et ses contradicteurs et s'organisera en trois parties. La première sera consacrée à la présentation des éléments principaux de la pensée malmiste. Je montrerai ainsi comment cet auteur dessine les contours d'une stratégie de prise de pouvoir où les actes de sabotage et de « désarmement » en lien avec un mouvement de masse soutiennent les visées de conquête de l'État et d'instauration par celui-ci d'une politique d'exception. Puis, dans un second temps, j'exposerai les critiques anti-étatistes adressées par des éco-anarchistes tels qu'Alexander Dunlap Peter Gelderloos et Gabriel Kuhn à la possibilité même d'une action écologiste radicale menée par l'État. La pertinence de la métaphore du communisme de guerre y sera particulièrement scrutée. Enfin, pour finir, je terminerai dans une troisième partie sur les alternatives proposées par les éco-anarchistes. Cela me permettra d'insister sur le contraste entre le « tournant autoritaire » assumé par Malm et l'attachement des auteur.e.s évoqué.e.s à des propositions écologistes qui donnent la priorité aux enjeux locaux, notamment les actions menées par les communautés autochtones, et à l'autonomie des luttes vis-à-vis de l'État. Je montrerai que c'est une certaine conception de la démocratie, faite d'anticolonialisme et de valorisation de l'auto-détermination et de la révolte, qui est ici défendue.

1. Sabotage, conquête de l'État et communisme de guerre : la stratégie malmiste

Les deux livres de Malm qui vont m'intéresser ici sont *Comment saboter un pipeline* et *La chauve-souris et le capital*, tous deux publiés en France aux éditions La Fabrique en 2020⁴. Ils sont indissociables dans la mesure où ils forment une sorte de diptyque stratégique assez cohérent qui doit être considéré comme un tout si l'on veut pleinement saisir la réponse malmiste à la crise écologiste. Je précise d'ailleurs à ce sujet que l'auteur qualifie en général cette dernière de « crise climatique » puisque ce sont les émissions de CO2 et la « catastrophe » qu'elles provoquent qui retiennent avant tout son attention dans le cadre d'une critique globale du modèle économique fondé sur la combustion d'énergies fossiles. Il s'agit donc pour lui de proposer une stratégie efficace pour combattre le « capitalisme fossile » en actualisant certains aspects de l'analyse marxiste. Cette stratégie peut être décomposée en quatre étapes successives que je vais à présent détailler.

La première, qui a beaucoup fait pour la notoriété de Malm, surtout au moment de la manifestation de Sainte-Soline, est la volonté de réhabiliter le sabotage (le « désarmement ») tant contre les infrastructures (pipelines, engins de chantier, etc.) que contre les « *dispositifs émetteurs de CO2* » détenus par des particuliers (par exemple les SUV, les yachts, les jets privés, etc.)⁵. L'auteur établit ici un dialogue critique avec les organisations écologistes pratiquant exclusivement la désobéissance civile non-violente sous sa forme classique, notamment

le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements, 7 novembre 2023, Rapport n° 1824 (tome 1), p. 18 et 113.

³ Voir par exemple sa seconde conférence à L'Institut La Boétie le 30 mars 2024 au cours de laquelle il déclare que LFI est le « meilleur voire le seul grand parti de gauche radicale en Europe » (<https://institutlaboetie.fr/chaire-malm-2>).

⁴ Andreas Malm, *Comment saboter un pipeline*, Paris, La Fabrique, 2020 ; *La chauve-souris et le capital*, Paris, La Fabrique, 2020 (titre original : *Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century*).

⁵ *Comment saboter un pipeline*, op. cit., p. 106.

Extinction Rebellion et Ende Gelände. Son but est de prendre acte de ce qu'il estime être l'incapacité de ces organisations, en dépit de certaines victoires locales indéniables, à provoquer l'infléchissement durable des politiques publiques malgré une réelle capacité de mobilisation. Pour Malm, le problème vient du fait que la non-violence y a été érigée en dogme, sans possibilité de diversification tactique : toute atteinte aux biens matériels est par avance refusée et « *tout ce qui pouvait être catégorisé comme violence* » doit être « *scrupuleusement évité* »⁶. Or, ce qui a pu servir ces mouvements en termes de respectabilité médiatique apparaît selon lui contre-productif face à l'ampleur de la situation et des moyens qu'il faut mobiliser pour la lutte, particulièrement en vue de la destruction de la propriété d'autrui :

*Une raffinerie privée d'électricité, une excavatrice en pièces : saborder des biens n'est pas impossible, après tout. La propriété n'est pas au-dessus de la Terre ; il n'y a pas de loi technique, naturelle ou divine qui la rende inviolable dans la situation d'urgence actuelle. Si les États n'ouvrent pas les barrières de leur propre initiative, d'autres devront le faire pour eux. Il s'avère que la propriété pourrait bien nous coûter la Terre.*⁷

Contre le monopole d'une unique stratégie non-violente, il s'agit donc de valoriser la diversité des modes d'action de manière à faire pression par tous les moyens sur les Etats, les entreprises privées et les investisseurs : une menace constante doit peser sur l'ensemble des acteurs du capitalisme fossile et sur le système économique dans son ensemble. Mais, et c'est la deuxième étape, il faut que cette diversification s'inscrive dans le cadre d'un mouvement de masse et non de petits groupes d'activistes isolé.e.s. Malm s'en prend ici à des organisations comme Earth First! qu'il décrit comme une sorte de survivance du passé qui a certes intégré le sabotage dans son répertoire d'action mais sans plus d'efficacité sur le long terme que les mouvements prônant la désobéissance civile : « *faute de rapport dynamique avec un mouvement de masse* » explique-t-il, les actions concernées « *ont été menées très largement dans le vide* »⁸. Dans la perspective malmiste, la valorisation du sabotage et de la destruction des biens ne peut ainsi se comprendre que dans son lien avec un mouvement global de contestation capable à la fois d'intégrer les classes populaires et de se doter d'un « *flanc radical* », une aile activiste offensive qui mènerait si nécessaire des actions violentes : les deux sont indissociables pour qu'une pression sur les gouvernements puisse être exercée. D'où également sa remarque à propos du mouvement climat :

*Le fait que, à l'heure où j'écris ces lignes, il n'ait pas engendré la moindre émeute ou vague de destruction de biens serait interprété comme un témoignage de sa force pour les pacifistes stratégiques, preuve d'un accord avec leur idéal. Mais ne peut-on y voir aussi tout le contraire – une incapacité à gagner en profondeur sociale, à énoncer les antagonismes qui traversent cette crise et, surtout, à se munir d'un atout stratégique ? Ce mouvement a-t-il un flanc radical ? Greta Thunberg est peut-être la Rosa Parks du mouvement pour le climat, un parallèle souvent noté et une inspiration qu'elle reconnaît elle-même. Mais elle n'est pas (encore) Angela Davis ou Stokely Carmichael.*⁹

Cela me mène à l'étape suivante qui est la conquête du pouvoir, dont les modalités sont plus clairement explicitées dans *La chauve-souris et le capital*. Deux points clés caractérisent la position de Malm à ce propos : le rejet quasi-inconditionnel de l'approche anarchiste et l'insistance sur le rôle incontournable de l'État dans la lutte contre le capitalisme fossile. La

⁶ Ibid., p. 28.

⁷ Ibid., p. 85.

⁸ Ibid., p. 176-177.

⁹ Ibid., p. 64.

discussion sur l'anarchisme est assez lapidaire. L'auteur tourne en dérision quelques passages du *Petit éloge de l'anarchisme* de James C. Scott à propos des feux de signalisation, et ajoute que « *l'alpha et l'oméga de l'anarchisme* » consiste en une simple idée : « *L'État est le problème, la fin de l'État est la solution* »¹⁰. Or, selon lui, c'est à l'inverse l'autorité de l'État qu'il faut déployer face à la crise climatique. La conquête d'un pouvoir centralisé apparaît comme la seule façon de se confronter aux enjeux actuels. C'est en tout cas la leçon qu'il tire de la crise du Covid-19, dont la gestion à ses yeux ferme et efficace par les États a valeur d'exemple. Puisque les gouvernements du monde entier ont su prendre des mesures « draconiennes » pour endiguer la pandémie et préserver le capitalisme – sans que cela suscite d'opposition majeure de la part des populations – alors une même politique intransigeante de fermeté devrait être mise en œuvre face à la catastrophe climatique. D'où la nécessité pour les écologistes radicaux de viser exclusivement l'accès aux institutions. Peu importe la méthode : ce peut être par pression (le flanc radical jouant ici un rôle décisif), par une victoire électorale ou une révolution. L'essentiel pour Malm est de ne pas se perdre dans des considérations anarchisantes et de se concentrer sur une stratégie à finalité étatique.

Ce point est évidemment crucial dans la controverse qui m'intéresse. Outre la gestion politique du Covid-19, qui semble avoir fait sur lui très forte impression, Malm prend d'autres exemples de ce qu'il décrit comme des preuves de l'efficacité étatique : il évoque notamment l'interdiction par le régime du Yémen Sud en 1972 de l'usage des cornes de rhinocéros dans la confection des *janbiyas* (des dagues traditionnelles). À travers ce type de mesures transparait l'idée que, loin d'ouvrir la voie à la créativité socio-politique et à des innovations préfiguratives ou utopistes, toute crise, quelle qu'elle soit, appelle l'intervention vigoureuse de l'État. Ainsi caractérisé, le « malmisme » apparaît comme un positionnement stratégique qui fait du déploiement de l'autorité étatique une forme anhistorique de réponse aux situations limites. On peut presque parler à ce titre d'un « anti-utopisme ».

J'en viens à la quatrième étape, à savoir la nécessité, une fois l'État conquis, de l'utiliser pour la mise en œuvre de mesures d'exception. Il s'agit bien sûr de l'aspect le plus spectaculaire et le plus controversé du propos de Malm : se hisser à la hauteur de la catastrophe implique de renouer avec la logique du communisme de guerre adoptée par Lénine et les bolchéviques de 1918 à 1921 et caractérisée par un contrôle accru de l'État sur la population, une planification centralisée, des nationalisations, des réquisitions alimentaires, etc. L'auteur cite à ce propos Trostky, selon lequel « *aux périodes difficiles de la vie des peuples et des classes correspondent des mesures sévères* »¹¹. Appliqué à la crise climatique, cela conduit à imaginer « *un État qui prendrait le contrôle des flux commerciaux, traquerait les trafiquants d'espèces sauvages, nationaliserait les entreprises de combustibles fossiles, organiserait le captage direct du dioxyde de carbone, planifierait pour l'économie une réduction de près de 10% des émissions par an et ferait toutes les autres choses nécessaires* »¹². D'où des propositions telles que la nationalisation de Total ou une loi imposant le véganisme. Et à celles et ceux qui craindraient l'évolution de l'état d'exception vers un autoritarisme débridé, voire vers le totalitarisme, Malm – qui évoque parfois la nécessité d'un « maoïsme climatique » associé à une « terreur juste »¹³ – répond qu'il s'agit d'un « dilemme » avec lequel nous devons composer. En d'autres termes, c'est un risque à courir à présent que le réformisme démocratique a échoué.

¹⁰ Je ferai ici référence à la version anglaise du livre : Andreas Malm, *Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century*, London, Verso, 2020, p. 122.

¹¹ Andreas Malm, « Socialism or barbecue, war communism or geoengineering », in Kajsa Borgnäs, Teppo Eskelinen et al. (eds.), *The Politics of Ecosocialism*, New York, Routledge, 2015, p. 180-194.

¹² *Corona, Climate, Chronic Emergency*, op. cit., p. 166.

¹³ « Socialism or barbecue... », op. cit., p. 188.

2. La critique éco-anarchiste de l'étatisme autoritaire

Les thèses de Malm ont fait l'objet de nombreuses critiques au sein de la gauche radicale. D'un point de vue marxiste, il lui a été reproché de proposer une version réductrice du léninisme et des implications stratégiques de son actualisation dans le cadre de la crise climatique. Ainsi, certain.e.s auteur.e.s remarquent qu'il se limite à quelques principes généraux (agir vite, utiliser l'État...) en négligeant des aspects pourtant essentiels de ce que devrait être la convergence entre mobilisation écologiste et léninisme. Il manquerait notamment chez le théoricien suédois une véritable réflexion sur l'acteur collectif à même de constituer un mouvement de masse capable de lutter contre le capitalisme fossile, ainsi que sur le type de parti qui pourrait endosser la tâche de conduire ce mouvement jusqu'à la prise du pouvoir. On lui a reproché tant son imprécision à propos de la place de classe ouvrière dans ce processus que son absence de clarté quant aux modalités concrètes de prise du « Palais d'hiver » : dans le cas d'une crise à dimension internationale, quelles institutions faudra-t-il conquérir, et avec quelle ampleur, pour que le communisme de guerre ait un impact significatif et ne soit pas le fait d'un État isolé et impuissant ? Même si ces remarques n'intéressent pas directement mon propos, elles partagent avec celles que je vais évoquer un même angle critique : les propositions malmistes sont souvent bien moins précises que celles des théoricien.ne.s ou des militant.e.s auxquelles il s'attaque dans ses livres¹⁴.

Compte-tenu de l'insistance de Malm sur le rôle central de l'État et de son aversion envers l'anarchisme, il apparaît logique que la plupart des critiques qui lui ont été adressées depuis les rangs de la gauche radicale proviennent de tenants de ce courant. Les principales, que je vais commenter ici, ont été formulées par Alexander Dunlap, Peter Gelderloos et Gabriel Kuhn¹⁵ et par des auteur.e.s anonymes dans les pages des revues *Return Fire* et *Strange Matters*. Sur un plan général, tous.tes s'accordent sur plusieurs points. Iels considèrent tout d'abord que Malm a caricaturé de façon outrancière la pensée anarchiste et son apport dans les luttes écologistes, sans fournir de vrais arguments pour justifier un tel rejet. Plus généralement, iels estiment que le malmisme constitue en fait l'un des exemples les plus frappants du type de positionnement intellectuel que la crise climatique peut engendrer. Ainsi, le désespoir ou l'impuissance sont susceptibles de provoquer la résurgence régulière d'un « autoritarisme vert » qui explorera toutes les modalités anti-démocratiques possibles pour tenter de réussir là où les autres approches auront supposément échoué. Comme le souligne Dunlap, « *il faut s'attendre à ce que de nombreuses autres "figures malmistes" apparaissent au fur et à mesure que les conditions socio-écologiques s'aggraveront* »¹⁶. Si la crise peut être source de créativité, il est à craindre selon ces auteur.e.s qu'elle produise aussi son envers, i.e. des options autoritaires et expéditives appuyées sur la puissance traditionnelle de l'État.

Ce type de proposition est précisément ce que les éco-anarchistes dénoncent et veulent contrer dans leurs textes : renouer avec la créativité face à la crise implique de démontrer que l'étatisme n'est pas la seule voie existante. Malm est accusé de reprendre sans recul « *le mythe selon lequel l'État serait le moteur de l'histoire* »¹⁷ et de faire preuve d'une foi inconditionnelle

¹⁴ Cf. par exemple Cihan Tugal, « Leninism without the working class? The missing subject in Malm's ecological revolution », *openDemocracy*, 27/10/2020 (www.opendemocracy.net) ; Marina Garrisi, « Pandémies, crise climatique et léninisme écologique. Débat avec Andreas Malm », *RP dimanche*, 28/11/2020 (www.revolutionpermanente.fr)

¹⁵ Alexander Dunlap est un universitaire nord-américain qui travaille sur le lien entre anarchisme et décroissance ; Peter Gelderloos est un théoricien et activiste anarchiste nord-américain ; Gabriel Kuhn est un auteur et éditeur autrichien qui a publié notamment des textes de Gustav Landauer et d'Erich Mühsam en anglais.

¹⁶ Alexander Dunlap, « Ecological Authoritarian Maneuvers Leninist Delusions, Co-optation & Anarchist Love », 10/2022 (theanarchistlibrary.org).

¹⁷ Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism: Andreas Malm's Authoritarian Leftist Agenda », *Return Fire*, vol. 6, chap. 3, hiver 2021–2022 (la version française en format brochure est sur infokiosques.net).

en la possibilité qu'il soit investi par des acteurs hostiles au capitalisme fossile. Or il néglige en cela le fait qu'il s'agit avant tout, voire exclusivement (y compris dans une perspective marxiste) d'un instrument au service de la domination et de l'exploitation. Loin d'être un lieu neutre pouvant être occupé par des forces contradictoires, l'État est ici considéré à l'aune de son rôle oppressif. Gelderloos insiste tout particulièrement sur ce point en y voyant l'erreur stratégique de Malm : puisque les États sont la cause de la catastrophe climatique et qu'ils sont au service de celles et ceux qui en tirent profit, ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme une solution. L'apport de Gelderloos est à ce titre d'autant plus intéressant que cet auteur s'appuie sur ses propres travaux à propos de la genèse historique des premiers États et des États antiques (Cités-États grecques, Empire romain...) pour montrer à quel point ces derniers furent toujours la source de surexploitation de la nature, imposant la monoculture et ravageant les terres sur lesquelles ils exerçaient leur domination. Ainsi, selon lui, « *les États sont une chose rare dans l'histoire humaine, et cela ne fait que quelques siècles qu'ils ont fini par dominer l'ensemble de la planète. Mais ils ont tous pour point commun de détruire leur environnement* »¹⁸. Et il ajoute alors :

*Comment transformer la régulation gouvernementale en une machine suffisamment efficace pour que nous puissions lui confier nos vies ? C'est la question stratégique cruciale pour celles et ceux qui placent leurs espoirs dans l'État. Comment faire fonctionner l'État différemment de la façon dont il a toujours fonctionné ? Où se trouvent les modèles du passé qui prouvent que les États protègent efficacement leurs populations – toutes leurs populations – et leur environnement, sans recourir à une forme ou une autre d'impérialisme des ressources ?*¹⁹

Il est intéressant de rappeler que Gelderloos a par ailleurs publié un livre critique de la stratégie de la non-violence, et qu'il partage bien des arguments de Malm quant aux limites de la désobéissance civile²⁰ (c'est d'ailleurs le cas de tous les éco-anarchistes évoqués, chez qui l'exigence de diversité des tactiques est globalement acceptée). Mais la différence est que cet auteur inclut alors l'État dans l'entreprise de démolition que les anarchistes doivent mener à bien : la sabotage et l'action directe ne doivent pas être mis au service d'un simple changement interne à l'ordre institutionnel, mais viser à sa destruction définitive. En ce sens, d'un point de vue anarchiste, le projet malmiste manque ce que devrait être sa cible principale et préserve dès lors un élément de continuité – l'existence de la domination étatique – qui subvertit toute possibilité de lutte réelle contre le capitalisme fossile avec lequel l'État est aujourd'hui trop intriqué pour que l'on puisse envisager de combattre l'un sans s'en prendre en même temps à l'existence même de l'autre.

Le problème est d'autant plus grave aux yeux des éco-anarchistes si l'on considère l'usage que fait Malm du modèle du communisme de guerre. Deux angles critiques peuvent ici être relevés. Le premier est que le théoricien suédois occulte la réalité historique en omettant le fait que l'expérience mise en œuvre par les bolchéviques fut catastrophique. On peut ainsi lire dans la revue *Strange Matters* que « *le problème du communisme de guerre – même en tant que vague source d'inspiration pour l'idée d'une mobilisation planifiée à grande échelle dans des conditions d'urgence – est qu'il ne fonctionne pas. (...) Les mesures adoptées par les*

¹⁸ Peter Gelderloos, *The Solutions Are Already Here. Strategies for Ecological Revolution from Below*, London, Pluto Press, 2022, p. 27. Cf. aussi du même auteur *Worshipping Power, An Anarchist View of Early State Formation*, Oakland, AK Press, 2017.

¹⁹ Ibid., p. 163. Notons que l'auteur rejoint ici certains aspects des travaux de James C. Scott sur l'histoire des États, travaux que Malm néglige totalement alors même qu'il affiche un certain mépris envers les idées de l'anthropologue nord-américain.

²⁰ Peter Gelderloos, *Comment la non-violence protège l'État*, Paris, Éditions libre, 2018 (2005).

bolcheviques (...) furent si désastreuses pour l'économie nationale qu'ils furent obligés de faire marche arrière pour assurer la survie de leur régime. (...) Même jugé selon une perspective purement soviétique, le communisme de guerre est une source d'inspiration désastreuse »²¹. Malm est ici accusé d'être si fasciné par l'efficacité qu'il attribue à l'autoritarisme étatique qu'il en néglige de proposer une discussion sérieuse et documentée sur la période concernée, tant sur le plan de l'histoire de la révolution russe que de l'analyse économique²². Mais au-delà de ce reproche, c'est aussi et surtout la question du lien entre léninisme, communisme de guerre et évolution vers un régime totalitaire qui est posée.

Les auteur.e.s concerné.e.s s'appuient pour cela sur la critique de gauche du léninisme et du bolchévisme. Iels mobilisent les réflexions d'Alexander Berkman ou d'Otto Rühle afin de relever les difficultés propres à la position malmiste, à savoir l'idée qu'il est impossible d'en finir avec le « dilemme » de la dérive vers l'autoritarisme, c'est-à-dire d'en conjurer totalement le risque. Au-delà du flou maintenu par Malm à ce propos, c'est toute la période ultérieure à la révolution russe qui est frappée de soupçon. Kuhn cite ainsi un pamphlet anarchiste diffusé par Berkman en 1922, dans lequel le bolchévisme, du fait de « *sa centralisation économique et politique systématique, sa gouvernementalisation et sa bureaucratization de toutes les sphères de l'activité et de l'énergie humaines, sa militarisation inévitable et sa dégradation de l'esprit humain* », conduit nécessairement à la destruction de « *tout germe de vie nouvelle* » et de « *toute œuvre créatrice* ». Et l'auteur ajoute alors : « *tant que l'on ne saura pas comment le futur léninisme, quel qu'il soit – antistalinien, écologiste ou autre – pourra éviter ces écueils, je ne trouve pas très rassurant de s'en tenir à la suggestion que, cette fois, d'une manière ou d'une autre, tout se passera bien* »²³. C'est tout un enchaînement d'arguments qui est en jeu. Le bolchévisme est décrit comme l'antichambre du totalitarisme, le communisme de guerre ayant été la préfiguration des méthodes staliniennes. Et Lénine, loin d'être une figure que l'on pourrait préserver de cette dérive, et dont on pourrait se revendiquer légitimement malgré l'évolution ultérieure de l'Union Soviétique, est considéré comme l'un des acteurs majeurs de la trahison de la révolution russe.

Aucun espoir ne saurait donc résider dans un quelconque « léninisme vert », « léninisme climatique » ou « éco-léninisme », pour reprendre les expressions utilisées. Au contraire, en référence au vocabulaire du communiste conseiller Rühle, le malmisme écope dans *Return Fire* de l'appellation de « fascisme rouge »²⁴. Il faut d'ailleurs noter que les éco-anarchistes remettent ici en question le lien entre urgence climatique et état d'exception. Selon ces auteur.e.s, il faut au contraire inverser le raisonnement : de leur point de vue, les théories de Malm ne sont en effet que l'un des nombreux exemples de la façon dont l'autoritarisme trouve toujours à se justifier en invoquant la nécessité d'une action ferme et rapide. En d'autres termes, ce n'est pas la crise qui justifie l'état d'exception, ce sont les partisan.e.s de l'état d'exception qui cherchent continuellement la crise à même de justifier leur politique. Dès lors, tout peut devenir prétexte à nourrir et à légitimer l'autoritarisme. Comme l'explique Kuhn, « *dans un monde de crise permanente* », il est très facile d'en appeler à l'urgence pour construire « *une menace extérieure, une menace intérieure* » et en déduire que la puissance de l'État est la « *solution universelle appropriée* »²⁵. De même, *Return Fire* souligne que « *dans le monde*

²¹ « Socialism with an Anarchist Squint Authoritarian creep, libertarian socialism, & democratic planning », *Strange Matters*, n° 1, 2022 (strangematters.coop).

²² *Strange Matters* s'appuie sur les travaux de l'historien et économiste Robert C. Allen, sans référence précise. On peut estimer cependant que la source est le livre *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*, Princeton, Princeton University Press, 2003.

²³ Gabriel Kuhn, « Ecological Leninism: Friend or Foe? », 02/01/2021 (theanarchistlibrary.org). Le pamphlet cité est : *The Russian Revolution and the Communist Party*, écrit par quatre anarchistes russes anonymes et publié par Alexander Berkman en juillet 2022 (www.marxists.org).

²⁴ Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism », op. cit.

²⁵ Gabriel Kuhn, op. cit.

actuel, on ne manque de pas de sujets à même d'assouvir cette soif de mesure prises d'une main de fer »²⁶. Plus que l'inefficacité des propositions concernées, c'est leur dangerosité que les contradicteur.rices de Malm veulent mettre au jour.

3. Autonomie et démocratie en actes : les alternatives sur la « ligne de front »

La critique de la stratégie malmiste s'accompagne chez les éco-anarchistes d'un certain nombre de propositions alternatives. Celles-ci ont toutes pour point commun d'insister sur la nécessité d'une approche non seulement anti-étatiste, mais également locale, « par le bas »²⁷, des luttes écologistes. À ce propos, je trouve pertinent de reprendre l'expression de Madeline ffitch, militante anarchiste d'Earth First! qui, répondant aux proposition de Malm, évoque la nécessité de tirer tous les enseignements possibles des actions menées sur la « ligne de front ». Elle définit celle-ci de la façon suivante : « *parler de ligne de front peut sonner comme du jargon révolutionnaire, mais il s'agit simplement d'un autre nom pour les lieux souvent ruraux et peu peuplés où les gens doivent défendre leurs maisons et leurs modes de vie pour éviter qu'ils ne soient sacrifiés à l'industrialisation* »²⁸. Il s'agit donc ici de nommer les terrains concrets où s'élaborent des stratégies empiriques contre les atteintes à l'environnement et – puisque cela va de pair – aux populations locales et à leurs pratiques culturelles. En effet, c'est uniquement au contact des enjeux territoriaux, au plus près des ravages du capitalisme fossile, et non pas depuis un positionnement de distance théorique coupé des réalités, qu'une véritable appréhension des modalités de lutte peut émerger. Or Malm est réputé occulter voire mépriser dans ses réflexions tout autant les pratiques d'éco-sabotage menées traditionnellement par des groupes tels qu'Earth First! que les combats des peuples autochtones :

*Plutôt que de faire carrière en les dénonçant et en défendant un agenda gauchiste autoritaire et pervers, Malm devrait participer à la mise en œuvre du soutien aux éco-guerriers emprisonnés en organisant des soirées d'information sur les luttes, en trouvant des avocats, en influençant les politiques publiques pour éliminer les accusations de terrorisme, etc. Il y a tant de choses que les gens peuvent faire en général, mais aussi les universitaires établis. Pourquoi ne pas soutenir la défense des terres indigènes, les attaques des éco-anarchistes et aider à l'effort d'organisation contre les sources de la dégradation écologique au lieu de promouvoir un improbable projet léniniste ?*²⁹

L'approche malmiste est ainsi accusée de contribuer à la stigmatisation ou à l'exclusion de plusieurs catégories d'acteurs qui, comme le montre Gelderloos, sont pourtant directement impactés par la catastrophe écologique ou par la répression liée à la *Green scare* : ce sont « *les peuples autochtones qui tentent de protéger ou de récupérer leurs terres et leurs formes de vie traditionnelles (...) et les écologistes radicaux, radicaux au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui s'attaquent à la racine du problème* »³⁰. Dès lors, la notion de « ligne de front » peut être utilisée comme une métaphore exprimant la volonté inverse de prendre en compte ces acteurs et de les placer au premier plan de la réflexion stratégique. Autrement dit, l'objectif est de s'appuyer sur

²⁶ Note from *Return Fire*, Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism », op. cit.

²⁷ Peter Gelderloos & Alexander Dunlap, « 'The poisons are already in here with us:' framing for ecological revolutions from below », *Globalizations*, 2023, p. 1–18.

²⁸ Madeline ffitch, « A Frontline Response to Andreas Malm », Verso blog, 04/2022 ([versobooks.com](https://www.versobooks.com)).

²⁹ Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism », op. cit.

³⁰ Peter Gelderloos, *The Solutions Are Already Here*, op. cit., p. 67. Gelderloos évoque aussi l'invisibilisation des réfugiés climatiques dans les arènes institutionnelles de l'écologie réformiste.

des principes d'autonomie des luttes par rapport aux États et de respect de la souveraineté et de l'auto-détermination des populations locales³¹.

Cela permet tout d'abord d'éviter un écueil important, qui concerne selon les éco-anarchistes tout autant le « léninisme climatique » que les politiques écologistes étatiques actuelles, à savoir le « colonialisme vert ». La question est évoquée dans *Return Fire* à propos d'un passage de *La chauve-souris et le capital* dans lequel Malm prône des mesures visant à endiguer la consommation de viande de brousse. Ces réflexions sont décrites comme « *des affirmations imprudentes (...), eurocentriques et racistes* » qui révèlent « *l'hubris coloniale* »³² de leur auteur et sa méconnaissance des modes de vie des populations concernées. Mais le problème s'inscrit alors dans le cadre plus général de toute politique écologiste qui omettrait de prêter attention aux habitudes ou aux cultures locales. C'est ce que Kuhn s'est attaché tout particulièrement à démontrer en s'intéressant pour sa part à la situation du peuple Sámi en Europe du Nord et en mettant au jour une relation de continuité coloniale entre les solutions à la crise climatique imposées « d'en haut ». Il évoque ainsi l'opposition des Sámis à des projets industriels – notamment la mine à « zéro émission de CO2 » de Nussir ASA en Norvège – présentés officiellement comme éco-responsables et qui apparaissent comme le masque du néo-colonialisme³³. Cela comprend aussi la résistance à l'implantation de parcs éoliens sur les territoires où ce peuple pratique traditionnellement l'élevage :

*Pendant de nombreuses années, les militants Sámis et les écologistes ont fait cause commune dans leur opposition à l'exploitation minière, aux coupes rases et aux centrales hydroélectriques. Ces dernières années, cependant, cette convergence d'intérêts a été remise en question, car le territoire Sápmi est devenu un site prisé pour l'implantation de parcs éoliens. Bien que l'énergie éolienne soit considérée comme une source d'énergie renouvelable et durable, les parcs éoliens rendent de vastes étendues de terre impropres à l'élevage des rennes, qui font de longs détours pour éviter les turbines bourdonnantes et gênantes qui se trouvent sur leurs pâturages.*³⁴

Kuhn, qui s'étonne de l'absence totale de mention des Sámis par Malm – ce qui constitue l'une des omissions « *les plus choquantes* » de ses livres³⁵ –, précise à ce sujet que « *sans la reconnaissance des besoins, du savoir et du caractère inspirant des peuples autochtones, les mouvements de justice sociale et climatique se heurteront à de sérieuses limites* »³⁶. Ce type de considération parcourt toute la controverse qui m'intéresse ici et se retrouve dans l'ensemble des alternatives que les éco-anarchistes opposent à la stratégie étatiste. C'est le cas chez Dunlap, qui préconise une alliance entre le mouvement pour la décroissance, les militant.e.s impliqué.e.s dans les luttes de terrain et les populations indigènes³⁷. Après avoir dénoncé « *la mauvaise foi, la malhonnêteté académique et les manipulations léninistes éhontées d'Andreas Malm, qui (...) cherche à désarmer et à discréditer les anarchistes et, dans une moindre mesure, les défenseurs (anti-étatistes) des terres indigènes* », il insiste sur les liens qui existent, et qui doivent être

³¹ C'est sur ce point que les Soulèvements de la Terre prennent leur distance avec Malm, bien que le livre publié en soutien à ce collectif (*On ne dissout pas un soulèvement*, Paris, Seuil, 2023) mentionne cet auteur à la rubrique « Désarmement ». Cf. le débat suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=YW4WdEfYQgw>.

³² Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism », op. cit.

³³ Gabriel Kuhn, « Sápmi: Resisting Green Colonialism », *Counterpunch*, 2021 (counterpunch.org).

³⁴ Gabriel Kuhn, *Liberating Sápmi Indigenous Resistance in Europe's Far North*, Binghamton, PM Press, 2020, p. 34-35.

³⁵ Gabriel Kuhn, « Ecological Leninism: Friend or Foe? », op. cit.

³⁶ Gabriel Kuhn, « Sápmi: Resisting Green Colonialism », op. cit.

³⁷ Notons à ce propos que Dunlap co-organise avec Josephine Becker un panel intitulé « Anarchy & degrowth: towards rebellious, prefigurative & insurrectionary degrowth ecologies » à la 10^{ème} conférence internationale sur la décroissance qui se tient du 18 au 21/06/2024 en Espagne (conftool.com/esee-degrowth2024).

renforcés, entre les éco-anarchistes et les peuples autochtones. À l'encontre de Malm, il faut non seulement tenir compte de « *l'influence de l'anarchisme sur le mouvement d'action directe pour l'environnement et la collaboration entre les anarchistes et les guerriers indigènes* », mais aussi admettre que l'alliance des deux est particulièrement puissante et empiriquement efficace : « *les combattants indigènes, anarchistes et autonomes sont sur les lignes de front de la lutte écologique et, par conséquent, de la lutte climatique* »³⁸.

Madeline ffitch défend une position similaire. Elle se réfère pour sa part à diverses révoltes telles que celles au Canada du peuple Wet'suwet'en contre le pipeline Coastal Gazlink, celle des Anishinaabe contre le pipeline Line 3 d'Enbridge, ou encore à la campagne de la tribu des Tohono O'odham contre le « grand mur » à la frontière mexicaine. Selon elle, ce sont ces actions-là, qui ont pu impliquer la convergence de plusieurs acteurs contestataires, qui devraient servir de modèle :

*Si le mouvement climatique cherche une direction, comme le prétend Malm, il ferait bien de prêter attention aux tactiques et aux stratégies de ceux qui défendent la terre et l'eau loin des grands centres commerciaux et politiques, souvent avec seulement une poignée de personnes et par tous les moyens nécessaires. Par rapport aux attermolements des mouvements de masse, la clarté éthique et stratégique qui règne sur les lignes de front est d'une fraîcheur saisissante.*³⁹

L'idée qu'elle développe en opposition à Malm est qu'il faut inverser la relation entre les actions locales, le mouvement climat et l'État : loin d'être un simple flanc radical au service d'une stratégie à finalité étatiste, les groupes militants qui sont en première ligne ont au contraire vocation à être la « boussole » des mobilisations de masse à l'échelle mondiale. Dans cette perspective, ces mobilisations devraient avoir pour but de soutenir les éco-anarchistes, les éco-saboteur.rice.s et les peuples autochtones – notamment en les aidant face à la répression à laquelle ils font face – tout en tirant des enseignements concrets de leurs actes sur le terrain. L'État, logiquement, n'est alors pas un allié mais un ennemi, source majeure de destruction écologique et d'attaques policières et juridiques contre les militants.e.s. Si l'alliance que préconise ffitch vise comme chez Malm à pallier la dissociation entre activistes et mouvement social, c'est à des fins de lutte contre les institutions. La seule utilité des livres du théoricien suédois, dans ce cas, est qu'ils peuvent contribuer à rendre toute leur légitimité aux actions de destruction et de sabotage. Mais cet apport sera vain si le seul effet est de canaliser cette énergie en direction de la conquête du pouvoir.

Ce qui se dessine ici est donc en quelque sorte une « démocratie de la ligne de front », en actes, irréductible aux procédures représentatives classiques, bâtie autour d'une exigence de révolte contre l'État, d'autonomie des luttes et d'auto-détermination des peuples. Ainsi, selon Dunlap, « *compte tenu de l'état de la crise écologique et climatique, il est légitime de recourir (...) à la "diversité des tactiques" – "vandalisme" (...), sabotage, blocages ou destruction d'infrastructures coercitives. Il s'agit d'une véritable participation démocratique dans des domaines où les gens n'ont pas de vote ou de choix (...)* »⁴⁰. Gelderloos, qui partage la critique du colonialisme vert et la valorisation des actions éco-anarchistes et autochtones, s'appuie de son côté sur l'exemple du combat des Purépecha au Mexique en 2011 contre la déforestation

³⁸ Alexander Dunlap, « Ecological Authoritarian Maneuvers Leninist Delusions, Co-optation & Anarchist Love », op. cit.

³⁹ ³⁹ Madeline ffitch, « A Frontline Response to Andreas Malm », op. cit.

⁴⁰ Alexander Dunlap, « Recognizing the "De" in Degrowth. An Anarchist and Autonomist Engagement with Degrowth », *Undisciplined Environments*, 12/2020 (undisciplinedenvironments.org). Sur l'analyse de la diversité des tactiques par ce même auteur, cf. Benjamin K. Sovacool & Alexander Dunlap, « Anarchy, war, or revolt? Radical perspectives for climate protection, insurgency and civil disobedience in a low-carbon era », *Energy Research & Social Science*, vol. 86, 04/2022.

pour caractériser un ensemble de résistances locales qui, malgré leur hétérogénéité, ont en commun la volonté de « *prendre soin du territoire* »⁴¹, l'illégalisme en tant qu'opposition frontale au système juridique étatique, la prise en compte de l'interconnexion des oppressions et le renouveau des liens de solidarité communautaire à travers la mise en place d'« *assemblées populaires* » fondées sur un objectif d'auto-gouvernement.

Il élabore à ce propos la notion d'« *écosystème de révolte* » pour rendre compte de l'articulation de mobilisations dont les nombreux points communs peuvent leur permettre de former un réseau et de se nourrir les unes des autres. Cette proposition stratégique peut être considérée comme l'envers de celle de Malm puisqu'elle consiste à prendre acte de l'inévitable territorialité des luttes et de l'inefficacité de toute velléité d'en réduire la diversité au nom d'un grand projet englobant de type malmiste. Le but est de promouvoir un système d'apprentissage collectif et de mise en commun des connaissances qui permettra la « *décentralisation de l'intelligence* »⁴² et non sa concentration entre les mains d'un supposé expert ou stratège en chef : de cette façon, les communautés de lutte et leurs pratiques révolutionnaires et décoloniales pourront se soutenir et s'instruire mutuellement tout en conservant leur autonomie et en maintenant leur lien étroit avec les nécessités du terrain.

Cette stratégie est cohérente avec la critique générale que fait cet auteur de l'histoire de l'État et avec l'idée selon laquelle « *les sociétés sans État sont plus à même de changer leurs habitudes* »⁴³, donc de s'adapter là où les autorités centralisées tendent à donner la priorité au maintien de leur pouvoir et de leur domination, quitte à perpétuer des modes de vie non-viables et non-durables sur le plan écologique. Gelderloos, qui évoque lui aussi les ravages de « *l'énergie verte* » et la résistance aux parcs éoliens (par exemple à Oaxaca au Mexique), de même que le combat des communautés Dayak à Bornéo et en Indonésie contre la déforestation, place ainsi ses espoirs dans des groupes aux structures souples, adaptables, développant à l'écart des centres étatiques des savoirs situés tout en étant capables d'interagir à l'échelle internationale lorsqu'il s'agit de se confronter à des problématiques ou à des ennemis communs. Il rejoint en cela la position de *Return Fire*, où l'on peut lire que « *l'organisation décentralisée, les réseaux non hiérarchiques (...) ont été et seront les outils les plus efficaces pour lutter contre les bâtisseurs de ce monde écocide (...). Nous n'avons pas besoin (...) de leaders professionnels pour pacifier ces luttes. Nous devons les soutenir, les aider à grandir et à se connecter, et montrer qu'elles contiennent déjà les solutions aux problèmes interdépendants de l'effondrement écologique, de la pauvreté et de l'exploitation* »⁴⁴. À la position de surplomb de Malm, jugé « *déconnecté des mouvements qui constituent la seule force de changement qui ne soit pas liée aux intérêts économiques et politiques qui détruisent la planète* »⁴⁵, est ici opposée la réaffirmation des principes anarchistes et des pratiques territoriales autonomes.

⁴¹ Au cours de cette révolte les Purépecha ont mis en avant le principe traditionnel du soin appliqué tout autant aux personnes qu'au territoire ((*kuájpekurhikua*). Cf. Peter Gelderloos, *Ecosystems of Revolt, Ill Will*, 07/2022 (illwill.com/ecosystems-of-revolt).

⁴² Peter Gelderloos, *The Solutions Are Already Here*, op. cit., p. 168-169.

⁴³ Ibid., p. 30.

⁴⁴ Klokkeblomst, « Green Desperation Fuels Red Fascism », op. cit.

⁴⁵ Peter Gelderloos, *The Solutions Are Already Here*, op. cit., p. 162.